
FEMINICÍDIO E TRANSFEMINICÍDIO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO

DOI: 10.5281/zenodo.14552430

Viviane Andrade dos Passos¹

¹Mestrado em Ensino de História – Universidade Federal de Sergipe

E-mail: viviane.andradeprof@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7026713252936689>

Raiane Lima Silveira²

²Ciências Biológicas – Universidade Tiradentes

E-mail: raianebiologa@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3563059258570525>

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar dados estatísticos sobre a violência doméstica contra as mulheres, o feminicídio e o transfeminicídio, e apontar a importância de políticas públicas recentemente formuladas para a prevenção e o combate a estas violências. A metodologia adotada é de revisão bibliográfica e pesquisa de dados estatísticos recentes, fornecidos por órgãos oficiais e entidades como a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais). Em 2023, o Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio, representando um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior, enquanto 145 pessoas trans foram assassinadas, segundo a ANTRA, estes números tem o impacto da subnotificação e da fragilidade da coleta de dados, o que demonstra a necessidade de redes de apoio mais acolhedoras e de políticas públicas que promovam a conscientização e a prevenção da violência de gênero. Conclui-se que o feminicídio e o transfeminicídio devem ser tratados como problemas globais e urgentes, demandando ações integradas que englobem a desconstrução de estereótipos de gênero, o fortalecimento de políticas educacionais e a ampliação de medidas de proteção às vítimas. Este estudo reforça a importância de incluir a temática de gênero e violência no debate público como estratégia para promover os direitos humanos.

Palavras-chave: Feminicídio; Transfeminicídio; Violência de Gênero.

1. INTRODUÇÃO

O feminicídio e o transfeminicídio são manifestações da violência de gênero, que refletem as profundas desigualdades e discriminações de uma sociedade patriarcal e colonial. O feminicídio se refere ao assassinato de mulheres devido à sua condição de mulher, enquanto o transfeminicídio se refere ao assassinato de mulheres trans, travestis. Ao reconhecer essas formas de violências como fenômenos históricos e culturais, é possível compreender melhor as dinâmicas de poder que sustentam essas práticas e a necessidade de políticas públicas, debates acadêmicos e abordagem do conteúdo.

No campo da motivação, as teóricas feministas creditam a violência contra a mulher por razões de gênero à estrutura de poder que, em momentos específicos, dá o acesso do corpo feminino ao outro (seja homem, seja outra mulher). Trata-se de uma violência que surge pelo exercício de um poder específico, em uma relação de assimetria entre os sujeitos provocada pelo gênero (enquanto elemento das formações sociais) (Ramos, 2022, p. 1079).

De acordo com Segato (2006), o crime de feminicídio decorre de mecanismos sociais de violência e de relações desiguais de poder. Para a autora, o feminicídio se relaciona ao contexto social e ao controle dos corpos femininos vistos como um território a ser conquistado e controlado. Seus estudos contribuem para a distinção do feminicídio de outros crimes como o homicídio.

Destacamos também, os feminicídios por identidade de gênero e orientação sexual, que são aqueles praticados contra pessoas LGBTQIA+ cujos corpos estão suscetíveis a ódios e crimes de homofobia e suas identidades são historicamente invisibilizadas, estigmatizadas e criminalizadas. A ausência de proteção e de legislação específica contribui para a vulnerabilidade das pessoas trans, mais uma vez, o crime pauta-se em uma questão de gênero. O transfeminicídio é uma categoria que surge no âmbito dos movimentos transfeministas, para designar os crimes de feminicídio que atingem as mulheres travestis e transexuais por razões de gênero.

A pesquisa foi realizada seguindo a metodologia qualitativa de revisão bibliográfica para explorar, compreender e sintetizar informações, sob uma perspectiva de investigação e análise das categorias do feminicídio e transfeminicídio, destacando seus aspectos políticos e sociais. Fizemos uma pesquisa no banco de dados da CAPES e SciELO, utilizando palavras-chave como "feminicídio", "transfeminicídio", "violência de gênero", e "políticas públicas" a partir da coleta de artigos científicos publicados nos últimos 10 anos.

A metodologia de busca e análise contribui para a definição de aspectos conceituais, dimensões políticas e sociais e desafios legais e culturais, para aprofundamento do tema e identificação de lacunas, como a escassez de estudos regionais que apontam para a necessidade de investigações futuras que articulem análises qualitativas e quantitativas em campo, ampliando a compreensão do tema em contextos diversificados.

Utilizamos também a análise de dados sobre as violências praticadas contra as mulheres cis e trans fornecidos por órgãos oficiais e entidades como a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) e a *Transgender Europe* (ONG Internacional).

2. DADOS SOBRE O FEMINICÍDIO E O TRANSFEMINICÍDIO NO BRASIL

O feminicídio pode ser entendido enquanto resultante de uma série de atos de violências enraizadas em uma sociedade machista, discriminatória e patriarcal. Em um discurso proferido na ONU (Organização das Nações Unidas), a ativista Diana Russel (2012), propôs a utilização do termo femicídio para se referir ao assassinato de uma ou mais mulheres por um ou mais homens porque elas são mulheres, logo, por causa do seu gênero, após um longo período de estudos e pesquisas sobre o

tema.

No Brasil, a definição do termo feminicídio enquanto categoria social adveio dos debates feministas e adquiriu alcance jurisdicional com a publicação da lei 13.104/2015, que alterou o Código Penal brasileiro para estabelecer o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio quando praticado em razão da condição de mulher da vítima. Em 09 de outubro de 2024 foi sancionada a Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024, que cria um tipo penal autônomo para o feminicídio cuja pena passa a vigorar entre 20 a 40 anos de prisão.

Do ponto de vista processual e simbólico, a autonomia do feminicídio reflete o reconhecimento da gravidade das mortes de mulheres em razão de sua condição de gênero, que decorrem de uma estrutura patriarcal que perpetua ciclos de violência e opressão. (...) A criação de um tipo penal autônomo também possui um impacto significativo na transformação de comportamentos sociais que legitimam e perpetuam a violência de gênero (Cardozo, 2024).

A autonomia do feminicídio enquanto um tipo penal nomeia e dá visibilidade à violência contra as mulheres que resulta em morte, o que tende a influenciar comportamentos sociais e deslegitimar práticas culturais que perpetuam as violências de gênero.

O Brasil registrou em 2023 1.467 feminicídios, um crescimento de 0,8% segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o maior registro da tipificação do crime desde 2015, sendo 63,6% contra mulheres negras, 71,1% na faixa etária entre 18 e 44 anos e 64,3% mortas dentro da própria residência. A média de feminicídios no Brasil é de 1,4 a cada 100 mil mulheres.

Em relação aos homicídios praticados contra a comunidade LGBTQIA+, 214 pessoas foram assassinadas no Brasil em 2023, um aumento de 42% em relação a 2022, sendo deste total, 136 assassinatos de travestis e mulheres trans/transsexuais, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), que diante da ausência de dados oficiais, pois o transfeminicídio ainda não é uma conduta criminalizada, trabalham com informações públicas através da divulgação de casos publicados na mídia.¹

Há um consenso entre ativistas e acadêmicos que é necessário construir instrumentos mais refinados para coleta e sistematização dos dados, principalmente mediante a construção e consolidação de políticas públicas com esse objetivo (Bento, 2016, p. 56).

De acordo com a *Transgender Europe* (ONG Internacional), o Brasil lidera o *ranking* dos países que mais matam transexuais e travestis, os dados são coletados mediante informações de

¹ <https://antrabrasil.org/wp-content/uploads/2024/01/dossieantra2024-web.pdf>

organizações parceiras e ativistas em todo o mundo. Segundo a organização, entre outubro de 2023 e setembro de 2024, 106 mulheres trans foram assassinadas no Brasil.²

Em 2024, até 28/08/2024, segundo relatório do Monitor de Femicídios no Brasil (Lesfem), o Brasil registrou 2365 feminicídios consumados e tentados, sendo 1061 com indícios de feminicídios confirmados, um dado preocupante que destaca a necessidade de conscientização, de políticas públicas eficazes e de educação sobre gênero e direitos humanos para prevenir a violência doméstica.³

De modo geral, os dados indicam um alto índice de violências contra mulheres cis e trans que resultam em morte, daí a importância da inclusão de conteúdos que abordem a temática dos direitos humanos e de gênero, especialmente em relação à compreensão das dinâmicas sociais, políticas e culturais que sustentam as violências estruturais na sociedade e da persistência de formas históricas de opressão e discriminação.

O aumento de 42% nos homicídios contra a comunidade LGBTQIA+ aponta para a vulnerabilidade dessa população. Desse modo, a compreensão das lutas por direitos LGBTQIA+ permite à sociedade entender os avanços e retrocessos nos direitos humanos. Na América Latina, o termo Femicídio ganhou força nos anos 2000, especialmente com os casos de feminicídios em Ciudad Juárez, México, que trouxeram visibilidade internacional para essa questão e passou a levar em consideração aspectos socioculturais e de gênero. Historicamente, o patriarcado e o colonialismo subjagam as mulheres e contribuem para a naturalização das violências de gênero.

Para Scott (1995), gênero é uma construção histórico-cultural que varia segundo o contexto político. Ele se refere às relações entre homens e mulheres, às formas como as sociedades se organizam e como grupos se articulam, mediante diferentes instituições e práticas sociais. Assim, as mulheres morrem em decorrência de serem mulheres submetidas a relações abusivas e de opressão, características de uma sociedade estruturalmente patriarcal.

Nesse sentido, “O gênero é o resultado de tecnologias sofisticadas que produzem corpos-sexuais (Bento, 2011, p. 550)”. Com isso, a autora destaca que a construção de feminilidades e de masculinidades ocorrem antes mesmo de a criança nascer, quando os pais projetam referentes culturais e sociais associados ao sexo biológico, já que se atribui um conjunto de expectativas para aquele corpo que será construído como menino ou menina. “Daí o perigo que a transexualidade e a travestilidade representam para as normas de gênero, à medida que reivindicam o gênero em discordância com o corpo-sexuado (Bento, 2011, p. 552)”.

Ainda de acordo com a autora, as performatividades de gênero fora dos padrões da

² <https://tgeu.org/will-the-cycle-of-violence-ever-end-tgeus-trans-murder-monitoring-project-crosses-5000-cases/>

³ <https://sites.uel.br/lesfem/>

heteronormatividade provocam a desumanização dos seres humanos que desestabilizam as normas e os padrões de gênero, utilizando-se da violência física e/ou simbólica para segregar essas práticas daquilo que a sociedade considera como sendo o “normal”. Isso explica a multiplicidade de violências cometidas contra as pessoas transexuais e travestis.

Sob uma perspectiva interseccional, Piscitelli (2009), reflete que o conceito de gênero exige uma reflexão sobre como as ideias de masculinidade e feminilidade são formadas em interação com outras diferenças, como raça, classe social, idade, e como essas diferentes identidades se entrelaçam e se misturam em todos os corpos, incluindo aqueles que, como intersexuais, travestis e pessoas transexuais, não se encaixam de forma simples nas categorias tradicionais de homem ou mulher. Outros marcadores sociais de diferença, como gênero, raça, classe social, sexualidade, idade, entre outros, não operam de forma isolada, mas se interseccionam, criando experiências de privilégio e opressão.

O contexto social brasileiro revela desigualdades observadas na prevalência de práticas de violências serem praticadas em sua maioria contra mulheres negras dentro e fora de casa. A pesquisa DataSenado intitulada “Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher Negra”, divulgada em novembro de 2024, apontou que 53% das mulheres negras sofreram algum tipo de violência doméstica antes dos 25 anos de idade. “O estudo também revelou lacunas significativas no acesso a apoio e proteção. Entre as mulheres negras que sofreram violência doméstica grave, apenas 30% buscaram assistência de saúde. Além disso, a maioria das mulheres não solicitou medidas protetivas, independentemente do nível educacional (DataSenado, 2024)”⁴.

A discussão sobre as violências contra as mulheres e a população LGBTQIA+ tem ganhado força nos últimos anos, tornando-se objeto de críticas e de atuações governamentais cujo desdobramento consiste na elaboração de políticas públicas como legislações específicas, programas governamentais, núcleos de assistência e de pesquisas, capacitação de agentes estatais e políticas públicas educacionais.

2.1. Políticas públicas e violência de gênero

A violência contra as mulheres cis e trans é um problema mundial que consiste em grave violação aos direitos humanos e repercute em toda a sociedade, seja nas esferas políticas, sociais, econômicas, culturais e familiares. O enfrentamento a essas violências perpassa pela implementação de políticas públicas que ajam na prevenção, controle e crie mecanismos eficazes para o combate ao

⁴<https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=pesquisa-datasenado-detalha-a-violencia-domestica-contra-mulheres-negras-desigualdades-e-desafios>

feminicídio e ao transfeminicídio.

As políticas públicas são ações desenvolvidas pelo Estado, que tem como objetivo promover o bem estar social e garantir direitos através da implementação de programas e recursos, bem como a avaliação dos resultados alcançados. As ações de políticas públicas além de atender ao interesse público, visam garantir os direitos constitucionais e promover mudanças na sociedade a partir do combate a problemas sociais como desigualdade, violência e má distribuição de renda. É dever do Estado criar mecanismos para coibir e combater a violência de gênero para além de previsões meramente formais, pois, consideramos que as legislações não são suficientes para enfrentar o problema da violência de gênero, por ser também um problema histórico e social.

O Brasil é um país de grande dimensão territorial e bastante diverso em sua composição, o que dificulta a implementação de políticas públicas nacionais, carecendo para sua implementação de serem regulamentadas em âmbito estadual e municipal, e estabelecimento de campanhas educativas para a sua difusão, haja vista, o enfrentamento ao feminicídio e transfeminicídio requer ampla conscientização social.

Presenciamos um cenário de políticas anti-trans mobilizada por governos de direita que arraigam o discurso da ideologia de gênero. Na contramão desses movimentos, tem-se o avanço das pautas feministas e transfeministas pela reivindicação de políticas públicas efetivas, que vão do reconhecimento da identidade de pessoas transexuais, ao combate das violências sofridas. “As democracias estão vivendo período de intensa crise mundialmente, caracterizada pela ascensão da extrema direita, pela erosão dos espaços e discursos democráticos e pela consolidação de retrocessos no que diz respeito a direitos e liberdades conquistados por populações subalternizadas (Atlas da Violência, 2024, p. 61).

No contexto brasileiro temos algumas políticas públicas que visam coibir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher. Nas legislações não há menção direta às pessoas trans, embora o Judiciário reconheça a razão de gênero nos crimes praticados contra essa população. O STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu o direito fundamental das pessoas transexuais de serem tratadas de acordo com sua identidade de gênero no julgamento do Recurso Extraordinário 845779. O STJ (Superior Tribunal de Justiça), estendeu a proteção da Lei Maria da Penha para as mulheres trans.

No âmbito das legislações específicas, a Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), reconhecida como uma das melhores legislações do mundo no combate à violência doméstica, define cinco formas de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) e estabelece medidas protetivas, assistência jurídica e criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e a Lei 14.994/2024, que eleva a 40 anos a pena para o crime de feminicídio e o tipifica

enquanto delito penal autônomo.

Apesar do avanço das legislações, as reflexões sobre o tema não podem ocupar o campo da esfera punitivista somente, dada a complexidade social, histórica e cultural que envolve a prática de crimes de violência contra a mulher.

Os motivos determinantes do feminicídio são profundamente estruturais, culturais e históricos. Os círculos de criminalidade espelham a sociedade. A violência de gênero encontra-se espelhada na sociedade que historicamente desvaloriza e discrimina a mulher. O menosprezo e a discriminação de gênero integram as relações sociais e familiares. A desigualdade de poder entre homens e mulheres permanece enraizada na estrutura da sociedade brasileira, apresentando-se como um dos principais fatores que contribuem para ações feminicidas (Mendes, Rocha, 2024).

O feminicídio é um crime de violência contra mulheres cis e trans que se relaciona às estruturas de poder e desigualdade que sustentam a sociedade patriarcal, que coloca os homens em uma posição de dominância sobre as mulheres, o que muitas vezes legitima a violência como forma de controle. Ao patriarcado, somam-se outros sistemas de opressão como o racismo, a desigualdade de classes sociais e a homofobia.

A população trans reivindica ações efetivas de garantia de direitos da população LGBTQIA+. Embora elas existam, ainda são pouco efetivas nas questões de enfrentamento às violências contra a comunidade trans. Uma das omissões do Estado brasileiro consiste na precariedade de elaboração de dados sobre a população trans e travesti, haja vista não há uma referência nas políticas de recenseamento a esses grupos, ou no registro das ocorrências policiais, o que se tem até o momento é a notificação pelos sistemas de saúde através dos formulários de Ficha Individual de Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), que consiste em notificações compulsórias pelos serviços de saúde.

A compreensão do feminicídio e do transfeminicídio enquanto resultante de desigualdades históricas e estruturais exige ações amplas que envolvam investimentos em educação, reformas institucionais que garantam o funcionamento dos serviços públicos prestados no combate à violência de gênero e o desenvolvimento de políticas públicas que prevenção, proteção e combate à violência.

As políticas públicas educacionais devem pautar o combate ao feminicídio e ao transfeminicídio, a conscientização sobre as questões de gênero e os direitos das mulheres e pessoas trans. A inclusão de temas como violência de gênero, igualdade de direitos, respeito à identidade de gênero e a desconstrução de estereótipos patriarcais precisa ser incorporada no currículo escolar, já que as escolas constituem espaços de formação, seria então uma forma de levar o debate para a sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O feminicídio e o transfeminicídio denotam desigualdades estruturais baseadas em gênero, raça, classe e sexualidade. O Brasil, apesar dos avanços legislativos, enfrenta desafios para garantir a segurança e os direitos das mulheres cis e trans. A subnotificação, a fragilidade dos sistemas de proteção e a ausência de políticas públicas efetivas ressaltam a necessidade de ações urgentes e integradas. Como problemas globais e locais, o feminicídio e o transfeminicídio exigem respostas coordenadas que combinem esforços governamentais, participação da sociedade civil, e intervenções educativas.

Embora o Brasil tenha avançado na formulação de políticas públicas externas ao enfrentamento da violência de gênero, como a Lei Maria da Penha (2006) e a Lei do Feminicídio (2024), a implementação dessas políticas enfrenta desafios, tais como, a insuficiência de recursos destinados às redes de apoio, a falta de treinamento adequado para agentes de segurança pública, e a ausência de estratégias voltadas às mulheres negras, indígenas e trans.

Um aspecto a ser explorado é a necessidade de integração entre diferentes níveis de governo para a formulação de políticas públicas. Os governos municipal, estadual e federal frequentemente operam de forma desconexa, dificultando a criação de estratégias abrangentes. Além disso, o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais na construção e monitoramento dessas políticas é fundamental para garantir que as demandas das populações mais vulneráveis sejam atendidas.

REFERÊNCIAS

- Atlas da violência 2024** / coordenadores: Daniel Cerqueira; Samira Bueno – Brasília: Ipea; FBSP, 2024.
- BENTO, Berenice. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. **Revista Estudos feministas**. Florianópolis, 19(2): 336, maio-agosto/2011. p. 549-559.
- BENTO, Berenice. **Transfeminicídio**: violência de gênero e o gênero da violência. In: COLLING, Leandro (Org.). Dissidências sexuais e de gênero. Salvador: EDUFBA, 2016.
- BENTO, Berenice. **Transviad@s**: gênero, sexualidade e direitos humanos. Salvador: EDUFBA, 2017.
- BUTLER, Judith. **Problemas de gênero**: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. 16ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.
- CARDOZO, Mayra. **A nova Lei de Femicídio**: avanços, limitações e impactos na jurisprudência. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-out-17/a-nova-lei-de-femicidio-avancos-limitacoes-e-impactos-na-jurisprudencia/>. Acesso em: 02/12/2024.
- MENDES, Emerson Castelo Branco; ROCHA, Jorge Bheron. **Novo tipo penal de feminicídio e outras alterações**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-out-13/novo-tipo-penal-de-femicidio-e-outras-alteracoes/>. Acesso em: 05/12/2024.
- PISTICELLI, Adriana. **Gênero**: a história de um conceito. In: ALMEIDA, Heloisa Buarque de; SZWAKO, José Eduardo. Diferenças, igualdade. São Paulo, Berlendis & Vertecchia, 2009.
- RAMOS, Emerson Erivan de Araújo. Transfeminicídio: genealogia e potencialidades de um conceito. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, Vol.13, N.02, 2022, p.1074-1096. DOI: 10.1590/2179-8966/2022/66950| ISSN: 2179-8966.
- RUSSELL, Diana. **Defining Femicide**. “Introductory speech presented to the United Nations Symposium on Femicide on 11/26/2012”. Diana Russell, 2012. Disponível em http://www.dianarussell.com/f/Defining_Femicide_-_United_Nations_Speech_by_Diana_E._H._Russell_Ph.D.pdf. Acesso em: 14/11/2024.
- SCOTT, Joan. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. **Educação & realidade**, v. 20, n.2, p. 71-99, 1995.
- SEGATO, Rita. **Que és un feminicídio**: notas para un debate emergente. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Antropologia, 2006. Disponível em <https://www.nodo50.org/codoacodo/enero2010/segato.pdf>. Acesso em: 14/11/2024.